

ЛЮБИТЕЛИ АРХЕОЛОГИИ И КУЛЬТУРЫ СРЕДНЕЙ АЗИИ.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8366029>

Ж.Х.Исмаилова

Директор Государственного
музея истории Узбекистана
д.и.н.профессор

Аннотация

Ушбу мақолада 19 асрнинг 2 ярми ва XX аср бошларида Ўрта Осиё тарихи ва маданияти тадқиқоти билан шуғулланган олимлар, саёҳатчилар ва амалдор шахслар фаолияти ҳақида, хусусан, Бухоро амирлигига ҳарбий-илмий миссия билан ташириф буюрган ҳарбий ва олим Илья Титович Пославскийнинг Туркистон ўлкасидаги фаолияти ва унинг тадқиқотлари ҳақида сўз юритилади. Унинг қадимий Ўрта Осиё тарихига оид тўплаган коллекциялари, тарихий аҳамияти, илмий қарашлари ва нашрлари таҳлил этилади.

Калит сўзлар

I.T.Poslavskiy, kolleksioner, ossuariylar, Buxoro amirligi, haykalchalar, ko'rgazma, mahalliy ayollar, muzey.

Аннотация

В данной статье говорится о деятельности ученых, путешественников и чиновников, занимавшихся изучением истории и культуры Средней Азии во 2-й половине XIX-го и начала XX-го веков, в частности о деятельности в Туркестанском крае военного и ученого Ильи Титовича Пославского, посетившего Бухарский эмират с военно-научной миссией, и его исследованиях. Проводится анализ собранных им коллекций, исторической достоверности, научных взглядов и публикаций по истории Древней Средней Азии.

Ключевые слова

И.Т.Пославский, коллекционер, оссуари, Бухарского эмирата, статуэтки, выставка, местных женщин, музей.

Annotation

This article will focus on the activities of scientists, travelers and officials who studied the history and culture of Central Asia in the 2nd half of the 19th and early 20th centuries, in particular, the activities of military and scientist Ilya Titovich Poslavsky in Turkestan region, who visited the Bukhara Emirate with a military-scientific mission, and his research. The collected collections, historical authenticity, scientific views and publications on the history of Ancient Central Asia are analyzed.

Key words

I.T. Poslavsky, collector, ossuaries, Bukhara Emirate, figurines, exhibition, local women, museum.

Во второй половине XIX-начале XX века по Туркестанскому краю было организовано несколько научных экспедиций и путешествий. Конечно, за этими научными исследованиями стояли военные специалисты, чиновники и те, кто интересовался историей края. Многие военные чиновники занимались изучением и исследованием истории, культуры страны, а также занимали свои должности. Одним из таких людей был Илья Титович Пославский (1853-1914), военный и ученый, посетивший Бухарский эмират с военно-научной миссией.

И.Т.Пославский окончил Константиновское военное училище и Николаевскую инженерную академию. Работал на руководящих и административных должностях в различных инженерных подразделениях Туркестанского военного округа. С 27 марта 1903 года занимал должность начальника инженеров военно-инженерного управления. Формально проводил топографические изыскания для строительства железной дороги в Бухаре, фактически выполнял ряд дипломатических и разведывательных заданий туркестанских властей.

Он был хорошо знаком с природно-географическими условиями Туркестанского края, проявлял большой интерес к древним памятникам. 11 декабря 1899 года стал членом Туркестанского кружка любителей археологии.[1]

Члены кружка глубоко интересовались археологией. Из наиболее активных членов кружка следует упомянуть известного коллекционера и знатока старины И. Пославского, Н.П. Смирнова, В.А.Каллаура, Н.Маллицкого, Н.П. Остроумова и других.

И. Пославский не только как коллекционер, но и как археолог - историк, имеющий место как личность. Он также участвовал в идентификации ряда памятников истории и культуры. Он также был членом статистического комитета Самаркандской области. Активное участие в процессах классификации и фотографирования исторических памятников Самаркандской области.

В 1887 году И. Пославский, исследовавший станции Якшатут и Каракуль (Пайкенд), отметил наличие руин между ними. В 1895 году он исследовал руины Термеза и подготовил его схематические планы. Поскольку надпись на

мавзолею не могла быть прочитана, он все же пришел к правильному выводу, что это мавзолей Хакима ат-Термези. Он провел официальные топографические изыскания для строительства железной дороги в Бухаре. После поездки опубликовал несколько работ об истории и современном состоянии Бухарского эмирата, об организации суда, преступлениях и наказаниях. Он обратил внимание на статус русских в Бухаре. В последние годы жизни он занимал различные должности и дослужился до генерал-лейтенанта.

И.Пославский известен как крупный коллекционер археологических артефактов и восточных монет. В.В. Бартольд "... Было бы лучше, если бы коллекция Пославского была передана местному или Туркестанскому музею, а не вывезена за границу". Позже стало известно, что часть богатой коллекции, собранной исследователем в Средней Азии, несколько десятилетий хранилась в фондах Туркестанского Института востоковедения[2].

В.В. Бартольд в статье, посвященной И.Пославскому, писал, что его статья о здании Гумбеди-Кабус, самом старом здании мусульманской эпохи, была важна для науки. Это издание сделало автора известным и за пределами России.

Речь идет о башне, расположенной в центре невероятно загадочного города Гумбеди-Кабус на севере Ирана. Это сооружение считалось первым башенно-шатровым мавзолеем в исламском мире. Башня была построена в 1007 году по приказу Шамса аль-Маали Кабуса ибн Ушмагира, правителя Горгана. В 1900 году И. Т. Пославский привел приблизительные размеры этого архитектурного памятника, классифицировав текст в куфической надписи, время ее постройки и архитектурный облик, расположенный между ребрами на внешней стороне башни. Ряд описаний башни был позже приведен среди западноевропейских путешественников, чтобы она не превосходила описание Пославского", - рассказала В. А. Крачковская.

В.В.Бартольд, с другой стороны, И.Т.Пославский сказал, что башня Кабуса была описана гораздо более подробно, чем у британских путешественников Фрейзера и Иста.

Так, судья по статистике места находок (на Афрасиабе он локализовался в жилом массиве самого города, а не в отдельно стоящем кургане) предполагает, что оссуарный обряд имеет совершенно иную природу в отличие от курганных погребений, и, вероятно, принадлежал оседлому земельному населению. Формой анализа является самаркандский

четырёхугольник оссуариев, наличие одной украшенной лицевой стороны приводит к предположению, что они не были предназначены для погребения, а, возможно, "останки усопших хранились на виду". Немногочисленность находок в отдельно взятом месте позволяет наблюдать захоронения отдельных семей во дворах [3, - С.610].

Опираясь на письменные источники и оссуарии, исследованием которых занимался ученый, он изложил свои научные взгляды. Как исследователь, он тщательно изучил форму, технологию изготовления и места, где были найдены остодоны. Это дало возможность прийти к чрезвычайным ситуациям как по самим оссуариям, так и по суммарному обряду погребения в целом, многие из которых подтвердились в дальнейшем[4, - 610].

Терракотовые статуэтки и оссуарии были переданы Государственному музею истории Узбекистана в 1899 г.

На страницах протоколов кружка он поместил несколько статей о подобных археологических находках. Статьи Ильи Титовича о Туркестанских оссуариях нашли отклик в Петрограде и обсуждались на страницах "Записок Восточного отделения Императорского Русского археологического общества"[5, - С. 597].

Кроме того, И.Т.Пославский также упомянул статуэтки с изображением женщин и музыкантов. В нем подчеркивается, что статуэтки и их фрагменты использовались в качестве украшений для гробов в зависимости от материала и техники работы.

И.Т.Пославский известен также как автор обстоятельного описания города Бухары в период ханства (1891) и военно-географического обозрения некоторых районов Семиреченской области. Описание Бухары продолжает привлекать внимание историков, этнографов, экономистов и в наши дни [6, - Б.297].

Со второй половины XIX века русские исследователи-историки стали интересоваться изучением руин древнего города Пойкент. В 1897 году И.Т. Пославский обошел развалины города и оставил записи о нем.

В 1909 году планировалось организовать выставку по случаю 25-летия Туркестанского сельскохозяйственного общества. В нем изъявили желание принять участие представители Бухарского эмирата, Хивинского ханства и торговли. Выставку намечалось провести в парке в центре города. Выставка проходила с 13 сентября по 15 октября, и за первые 2 недели ее смогли увидеть более 100 000 человек. Были опубликованы информационный бюллетень выставки и путеводители. Именно в это время сюда перенесли и народные гуляния, так как они совпали с праздником Хайит.

Огромное значение имеет собранная И.Т. Пославским коллекция различных древних артефактов, на этой выставке а также представлена его коллекция драгоценностей.

Супругой И.Т. Пославского была А.В.Яковлева - врач, которая известна как преданный своему делу профессионал. Она была одним из организаторов открытия первой амбулатории для местных женщин. По вопросу строительства амбулатории для местных женщин и детей в октябре 1882 года женщины-врачи Н.Н. Кундиус, А.В. Пославская и Е.Н. Мандельштам обращаются в правительство. Поначалу женщины-врачи предлагают услуги больницы бесплатно. 4 декабря 1883 года больница была открыта и позже переименована. А.В. Пославская стала исполняющей обязанностями заведующей отделением[7, - С.351].

Амбулатория располагалась в арендованном доме на улице Хадра [8, - С.352]. К 1910-м годам число амбулаторных пациентов возросло до 30 тысяч, а число пациентов - до 33 тысяч.

В 1907 году Илья Титович исследовал остатки древнего поселения Ханабад-тепе, в 1909 году он купил великолепную астролябию у одного из бухарцев. Т.Пославский прочитал лекцию об их изучении наскальных изображений Саймалитоша, которые были обнаружены в 1088 г. Н.Г. Хлудовым разделив их на 3 типа. Он также подчеркнул идею изучения поселений древних людей в будущем центральноазиатском регионе. И.Т. Пославский также собрал подробную информацию о оссуариях и выразил уверенность, что подобные находки будут обнаружены в большом количестве. Будучи коллекционером сфероконических сосудов, он был активным участником научных дебатов на тему их научной фальсификации и того, почему они используются.

И.Т. Пославский в трактате А. Чайковского "О спуске вод Иссык-Куля в реку Чу" подверг обоснованной критике идею фантастического оползня с географической, исторической и технической стороны.

Он известен также как автор обстоятельного описания города Бухары и ханства (1891) а также военно-географического обозрения некоторых районов Семиреченской области. Описание Бухары продолжает привлекать внимание историков, этнографов, экономистов и в наши дни.

Скончался Илья Титович Пославский 13 ноября 1914 г. В. В. Бартольд отозвался на смерть И. Т. Пославского сообщением о его памяти (заседание ТКЛА 30 декабря 1915). Туркестанский кружок любителей археологии предполагал издать отдельной книгой труды И. Т. Пославского, но намерение это осталось неосуществленным[9, - С.297]. С течение времени часть собранной им коллекции древностей оказалась утраченной, часть была передана в Туркестанский восточный институт и хранилась там без описи вместе с предметами из других собраний. Нумизматическая же коллекция Ильи Титовича Пославского и некоторые из собранных им и других предметов древности поступили в Ташкентский музей истории Узбекистана, где хранятся и ныне[10, - С.123].

25 сентября 1899 года члены кружка приняли решение передать свои археологические коллекции Ташкентскому государственному музею. В результате передачи 4 ноября 1899 года археологический отдел Ташкентского музея обогатил свою коллекцию рядом интересных экспонатов, среди которых были коллекции керамических сосудов, терракотовых статуэток, оссуариев, резных камней и других предметов археологии, собранных на территории Туркестана Ильей Титановичем Пославским, активным членом кружка.

В Государственный музей истории Узбекистана (Ташкентский музей) географическим обществом были переданы предметы старины, принадлежавшие И. Пославскому. В 1901 году в музей Самаркандского губернского статистического комитета поступает И.Т.Есть документ о керамике, заказанный пославским [11]. Но пока точной информации о его полной коллекции и о том, куда она была передана, не поступало.

Приводя итог, можно сказать, что древние города и богатое материально-культурное наследие Средней Азии послужили формированию личных коллекций многих ученых, путешественников и чиновников, а также обогащению музейных фондов. Такие коллекции предметов старины играют

важную роль в изучении неизвестных нам исторических личностей, а также образцов народного искусства.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

- 1.Историография исторических наук в Узбекистане. Библиографические очерки. Сост. Лунин Б.В. Т., 1974
2. Е. Забродин. Ленинский путь., 4 сентября 1982 года.
3. Н.Д.Двуреченская. История изучения терракотовой пластики Средней Азии. / СПб: «Нестор-История». 2016. 610 с.
- 4.Н.Д.Двуреченская. История изучения терракотовой пластики Средней Азии. / СПб: «Нестор-История». 2016. 610 с.
- 5.В.В.Бартольд. Сочинения. Том 9. Работы по истории востоковедения. М. 1977 г. 597 с.
- 6.Историография исторических наук в Узбекистане. Библиографические очерки. Сост. Лунин Б.В. Т., 1974. 297 б.
- 7.Добросмыслов А.И. Ташкент в прошлом и настоящем. Т. 1912 г. 351 с
8. Добросмыслов А.И. Ташкент в прошлом и настоящем. Т. 1912 г. 352 с.
9. Историография исторических наук в Узбекистане. Библиографические очерки. Сост. Лунин Б.В. Т., 1974. 297 с.
10. Костецкий В.А. Россияне в Узбекистане. Т, 2008 г. 123 стр.
11. Самаркандский музей заповедник.Книга КП 514 а.